

¿La crisis de vivienda provoca envejecimiento biológico prematuro?

Dr. Felipe Ascencio

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.

Avenida Instituto Politécnico Nacional #195, Colonia Playa Palo de Santa Rita. La Paz BCS 23097. México

Tema: Un nuevo estudio ha demostrado que alquilar una casa, en lugar de ser propietario, se relaciona con un envejecimiento biológico más rápido: el deterioro y la acumulación de daños en nuestras células. Los impagos repetidos y la exposición a la contaminación también pueden acelerar el envejecimiento biológico.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que una vivienda saludable es un refugio que propicia un estado de completo bienestar físico, mental y social. Una vivienda saludable proporciona una sensación de hogar y sentido de pertenencia, seguridad e intimidad. Una vivienda saludable también se refiere a su estructura física, y a la medida en que favorece la salud física (por ser estructuralmente sólida) y proporciona refugio ante: 1) las inclemencias del clima y el exceso de humedad, 2) facilita temperaturas confortables, saneamiento e iluminación adecuados, 3) suficiente espacio, combustible seguro o conexión a la red eléctrica, y 4) protección contra los contaminantes, los riesgos de traumatismos, el moho y las plagas. El hecho de que una vivienda sea saludable también depende de factores externos a sus paredes como lo son:

- La comunidad local, que facilita interacciones sociales que apoyan la salud y el bienestar.
- El entorno inmediato, y el acceso a los servicios, espacios verdes y opciones de transporte activo y público, así como protección contra los desechos, la contaminación y los efectos de los

desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre (OPS, 2022).

De esta forma, la vivienda es uno de los derechos humanos, económicos y sociales establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano: “contar con un sitio dónde vivir en condiciones dignas y humanas”. Se considera que una vivienda adecuada, debe contar con los siguientes siete elementos: seguridad en la tenencia de la tierra (propiedad); disponibilidad de servicios (agua, luz, drenaje), materiales, instalaciones e infraestructura (alumbrado público, banquetas, carreteras, etc.); asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

¿Por qué el contar con una vivienda afecta nuestra salud y acelera el envejecimiento biológico?

En una investigación realizada por investigadores de la Universidad Vrije (Holanda) y de la Universidad de Richmond (E.E. U.U.) se encontró que, en el sexo

masculino, el tabaquismo, el sobrepeso y la depresión aumentan la edad biológica o fisiológica (ver glosario) (Jansen et al., 2021). Pero recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Adelaida (Australia) y de la Universidad de Essex (Reino Unido) publicaron un trabajo que aporta evidencias experimentales de que alquilar una casa en lugar de ser propietario está relacionado con un envejecimiento biológico más rápido (Clair et al., 2023).

salud, Clair y colaboradores (2023) diseñaron un estudio para medir los cambios en la edad biológica obteniendo información a través de encuestas sociales y datos epigenéticos de muestras de sangre, con el fin de evidenciar cómo las diferentes circunstancias de la vivienda pueden afectar el envejecimiento biológico.

¿Cómo se mide la edad biológica?

Medir la edad cronológica es fácil, pero ¿cómo se puede medir la edad biológica?

Figura 1. Crisis habitacional en Baja California Sur. (A) Colonias marginadas de Los Cabos, BCS (<https://zetatijuana.com/2022/02/nuevas-invasiones-en-los-cabos/>); (B) Invasión de predios en zonas de altos riesgos en Los Cabos (<https://elinformantebcs.mx/politicos-provocaron-invasiones-en-cabo-san-lucas-prometen-para-ganar-votos-diputado/>); (C) Condiciones de vivienda en colonias marginadas de La Paz (<https://www.bcsnoticias.mx/baja-california-sur-ha-registrado-el-porcentaje-mas-bajo-de-pobreza-extrema-del-pais/>); (D) Colonias marginadas de la ciudad de La Paz, BCS (<https://nbcsmx/?p=129906>).

Circunstancias de la vivienda e impactos en la salud.

Los vínculos entre las circunstancias de la vivienda y la salud (tanto física como mental) están bien establecidos. El frío, el moho, el hacinamiento y los riesgos de lesiones causados por la vivienda pueden tener un profundo impacto en la salud. Para descubrir cómo este tipo de circunstancias de vivienda pueden ejercer efectos negativos para la

Las modificaciones químicas de nuestro ADN, conocidas como cambios epigenéticos, son una medida prometedora; el mejor ejemplo es la metilación (ver glosario). Esta modificación del ADN consiste en la adición de grupos químicos al ADN, conocidos como grupos metilo, que afectan la forma en que nuestros genes se expresan en proteínas. Los niveles de metilación del ADN cambian naturalmente con la edad cronológica, pero el aumento de la edad biológica está relacionado con estilos de vida sedentarios,

Figura 2. Envejecimiento biológico vs envejecimiento cronológico (tomado de <https://www.thebrighterside.news/post/groundbreaking-discovery-made-in-biological-aging>).

El alquiler privado está vinculado a un envejecimiento biológico más rápido.

En el estudio realizado por los investigadores de Australia y Reino Unido, se usó información de dos bases de datos: 1) el Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido y 2) la Encuesta de Panel de Hogares Británica. Se extrajo información sobre la tenencia de la vivienda, el tipo de edificio, la calefacción central y la ubicación (urbana vs rural), así como elementos psicosociales como atrasos en los pagos, costos, hacinamiento y expectativas/preferencias de mudanza. La información de salud se investigó utilizando datos de metilación del ADN obtenidos de muestras de sangre de 1420 participantes que participaron en el Panel de Encuesta de Hogares Británicos (Clair et al., 2023).

El análisis de los datos sugiere que alquilar una vivienda de forma privada está asociado con un envejecimiento biológico acelerado y que este impacto es casi el doble que el de estar sin trabajo o tener un empleo remunerado. Sin embargo, los investigadores también encontraron que estos efectos eran reversibles, aún después de considerar otros factores potencialmente importantes como el sexo de los individuos, su nacionalidad, su educación, su dieta, el estrés acumulativo y el tabaquismo. Por otro lado, en el estudio no se encontraron diferencias en el envejecimiento biológico de quienes viven en viviendas sociales, lo que asociaron con menores costos y tenencia a largo plazo, en comparación con la propiedad absoluta. Las circunstancias históricas de la vivienda, como los repetidos retrasos en la compra de viviendas y la exposición a la contaminación/problemas

ambientales, también se asociaron con un envejecimiento biológico más rápido (Clair et al., 2023). Esta investigación sugiere que los problemas de vivienda pueden tener un mayor impacto en el envejecimiento biológico en comparación con otros factores sociales como el desempleo, lo que indica que las intervenciones de salud podrían potencialmente extenderse para incluir la mejora de la vivienda. No obstante, los resultados no se puede establecer la causa, ya que se trató de un estudio observacional, por lo que la investigación debe profundizar más ya que hubo limitaciones en los datos de metilación del ADN, pues procedían únicamente de encuestados europeos blancos.

Conclusiones

A diferencia de los grandes murciélagos marrón (*Eptesicus fuscus*), que se someten a periodos de hibernación como estrategia para sobrevivir periodos en los que escasea el alimento, el humano no puede detener su reloj biológico usando esta estrategia, que en los murciélagos marrones aumenta la longevidad de la especie como resultado de mecanismos de control de cambios epigenéticos (Sullivan et al., 2022).

En México, al menos el 26.6% de la población vive algún tipo de riesgo o hacinamiento (por el déficit de vivienda en nuestro país) (CONAVI, 2023), la crisis de vivienda se agrava cada año, en gran parte por: el continuo aumento de la población a partir de los años 60, el desplazamiento de la población rural hacia las grandes áreas urbanas y la imparable alza en el precio de la vivienda popular, entre otras. Para calcular la carencia de vivienda adecuada, los censos de

población y vivienda deben de incorporar variables que permitan cuantificar carencias en materia de ubicación, adecuación cultural, habitabilidad, seguridad de la tenencia, accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de servicios de la vivienda. Si bien, las conclusiones del trabajo de Clair (Clair et al., 2023) sugieren que las difíciles circunstancias de la vivienda afectan negativamente la salud a través de un envejecimiento biológico más rápido, el envejecimiento biológico es reversible lo que ponen en evidencia la importancia del potencial de los cambios en las políticas de vivienda para mejorar la salud de la población.

Referencias

Brighter. 2023. Groundbreaking discovery made in biological aging. The Brighter Side of News newsletter, oct 13 2023. <https://www.thebrighterside.news/post/ground-breaking-discovery-made-in-biological-aging>. Consultado 29 de octubre del 2023.

CONAVI. 2022. Actualización del rezago habitacional. Censo de Población y Vivienda 2020. <https://www.gob.mx/conavi/documentos/actualizacion-del-rezago-habitacional>. Consultado 29 de octubre del 2023.

Clair A, Baker E, Kumari M. 2023. Are housing circumstances associated with faster epigenetic ageing? *J Epidemiol Community Health*. Epub ahead of print: 10 October 2023. <https://jech.bmj.com/content/jech/early/2023/08/17/jech-2023-220523.full.pdf>

Jansen R., Han L.K.M., Verhoeven J.E., Aberg K.A., van den Oord E.C.G.J., Milaneschi Y., Penninx B.W.J.H. 2021. An integrative study of

five biological clocks in somatic and mental health. eLife, 10:e59479. DOI: <https://doi.org/10.7554/eLife.59479>

OPS. 2022. Directrices de la OMS sobre vivienda y salud. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. <https://doi.org/10.37774/9789275325674>.

Sullivan IR, Adams DM, Greville LJS, Faure PA, Wilkinson GS. 2022. Big brown bats experience slower epigenetic ageing during hibernation. Proc. R. Soc. B289:20220635. <https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0635>

Glosario

Edad cronológica: Es la edad de una persona con respecto a los años desde su nacimiento. Esto es lo que la mayoría de la gente define como la edad, por ejemplo, si un niño tiene 11 años, fueron 11 los años que pasaron desde su nacimiento.

Edad biológica: Es una medida del funcionamiento fisiológico y la salud de un individuo en relación con su edad cronológica (es decir, su edad real en años). Esto incluye el estado en el que se encuentran las células, los órganos, y la eficiencia de los procesos que nos mantienen vivos. La edad biológica, es una combinación de factores genéticos y de estilo de vida que reflejan el daño acumulado por nuestras células y tejidos a lo largo del tiempo. Esto significa que la edad biológica de una persona puede diferir de su edad cronológica.

Epigenética: Estudio de los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN, a causa de la edad y la exposición a factores ambientales (alimentación, ejercicio, medicamentos y sustancias químicas). Los compuestos químicos que se agregan a genes individuales pueden regular su actividad. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pasan de padres a hijos.

Metilación del ADN: El ADN está formado por cuatro bases, llamadas citosina, guanina, adenina y timina, las famosas letras GATC que salen en las películas cuando alguien mira una secuencia genética. Pues bien, a la citosina se le puede pegar una terminación química llamada grupo metilo, un átomo de carbono y tres de hidrógeno. Cuando esto ocurre, esa zona del ADN está metilada y el gen al que corresponde no se expresa. Es decir, esa parte del “molde” se bloquea para crear moléculas nuevas como, por ejemplo, proteínas, enzimas, neurotransmisores, hormonas y todo lo que nuestro organismo necesita.

Sobre el autor:

Dr. Felipe Ascencio.
Investigador Titular D y profesor en el CIBNOR, SNI III. Responsable del Laboratorio de Patogénesis Microbiana. Loop: 264286; Scopus: 57247070500; ORCID: 0000-0003-3515-8708

Cita:

Ascencio, F. (2023). ¿La crisis de vivienda provoca envejecimiento biológico prematuro?. Biotecnológica magazine, 1(5), XX-XX.